

**UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA
COORDENAÇÃO DO CURSO DE ENFERMAGEM
DEPARTAMENTO DE FUNDAMENTOS DE ENFERMAGEM E
ADMINISTRAÇÃO - MFE**

GERÊNCIA DE ENFERMAGEM II
ENSINO TÉORICO
PRÁTICO

*Cartilha de
Orientações*

**Niterói
2024**

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA
COORDENAÇÃO DO CURSO DE ENFERMAGEM
DEPARTAMENTO DE FUNDAMENTOS DE ENFERMAGEM E
ADMINISTRAÇÃO - MFE

ELABORAÇÃO

Érica Brandão de Moraes
Katerine Moraes dos Santos
Geilsa Soraia Cavalcanti Valente
Stéfany Marinho de Oliveira
Letícia da Silva Ferreira dos Santos
Mayara Marques Bragança

Este material encontra-se
registrado no Zenodo

Niterói
2024

CONTEÚDO

	pág.
Introdução	01
Docentes e Monitoria	02
Setores e preceptores	03
Impressos do ETP	05
Carga horária e Vestimentas	07
Desenvolvimento do produto	08
Seminário e registro	09
Dicas e links úteis	10

Introdução

A disciplina Gerência de Enfermagem II é uma disciplina de 90h, sendo 30h de carga horária teórica e 60h de carga horária teórico prática, que corresponde ao ETP (ensino teórico prático). O ETP ocorre em setores do Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP).

Durante o ETP os alunos são acompanhados pelos docentes, monitores da disciplina e preceptores, que são enfermeiros gestores de unidade do HUAP.

Docentes e Monitoria

DOCENTES

Érica Brandão de Moraes:

<http://lattes.cnpq.br/2265220151524135>

Geilsa Soraia Cavalcanti Valente

<http://lattes.cnpq.br/4604496036790028>

Katerine Moraes dos Santos

<http://lattes.cnpq.br/0392347770549802>

MONITORIA

A disciplina conta com monitores(as), acadêmicos(as) de enfermagem do último ano do curso, que auxiliarão na supervisão das atividades, retirada de dúvidas e orientação para o desenvolvimento dos produtos.

Setores e Preceptores

N	LOCAL- HUAP	Preceptores
01	Complexo Ambulatorial Anexo Térreo- Ala Laranja	Sônia Lopes de Carvalho Eliane S. da Silva Petito Cecília Teixeira da Silva
02	Ambulatório da Onco- Hematologia Anexo Térreo-Ala Amarela	Felipe Lana Rocha Gabriela Mota A. de Oliveira
03	Hemonúcleo Anexo térreo	Ana Cláudia P. Machado Maria de Fátima A. Loureiro Odilon Adolfo B. de Souza
04	Maternidade alto risco 8º andar	Priscila da Silva A. Pessanha
05	Uro/Neuro/Mista 4º andar	Nielza Moreira de Souza
06	Clínica médica e cirúrgica masculino 6º andar	Simone Ramos Maia Fonseca Diego Jesus França
07	Hematologia 4º andar	Thiago Ferreira de Freitas

Setores e Preceptores

N	LOCAL- HUAP	Preceptores
08	UTI adulto 3º andar	Raquel Dias dos Santos Dantas
09	UTI cardio 3º andar	Juliana de Melo V. P. Tinoco
10	Unidade de Diagnóstico e Imagem 2º andar	Denise Figueira de M. Boaretto
11	DIP 2º andar	Wilma Pereira Medeiros
12	Pediatria 5º andar	Ana Lúcia de A. de Menezes Fernanda Priscila M. F. Almeida
13	Clínica Cir. Feminina 7º andar	Gersiane M. L. Fiuza Ferreira
14	UTI Neonatal 8º andar	Renata Rangel Birindiba Fernanda Bemfica Alves

OBS: A disponibilidade dos setores é avaliada a cada semestre, e pode variar entre os grupos, a depender das férias dos preceptores.

Impressos do ETP

No Classroom, pasta ETP, vocês encontrarão dois documentos que deverão ser impressos para serem levados no primeiro dia de aula prática no HUAP.

1. Carta de Apresentação do Aluno

- Deverá ser impressa 2 cópias para serem preenchidas e assinadas pelos docentes, preceptor e aluno;
- 1 cópia ficará com o preceptor e 1 cópia ficará com o aluno;
- A carta deverá ser escaneada e anexada ao classroom.

Acesse aqui

Impressos do ETP

2. Formulário de Atividades

- Este formulário servirá de instrumento para que o aluno possa descrever todas as atividades desempenhadas durante os dias de permanência no setor do HUAP;
- O preceptor deverá assinar na coluna correspondente, após a descrição das atividades realizadas pelo aluno; E ao final fazer uma avaliação do aluno;
- Após o término do ETP, o formulário também deverá ser escaneado e anexado no Classroom, para ser computada a carga horária prática.

Acesse aqui

* Carga Horária e vestimentas *

Para o ETP, a turma é dividida por semestre em três grupos: PA/PB; PC/PD; PE/PF.

Cada grupo perfaz 12 dias de prática, totalizando as 60h do ETP.

O horário do ETP é de 7h às 12h às terças, quartas e quintas.

É obrigatório: jaleco; sapato fechado; retirada dos adornos; utilização adequada dos EPIs.

A roupa branca é utilizada na DIP, nos demais setores não é obrigatório.

Em caso de faltas, os dias da reposição devem ser negociados diretamente com o preceptor.

Desenvolvimento do produto

Durante o ETP é utilizado o Arco de Maguerez como abordagem problematizadora para propostas de soluções de problemas por meio do desenvolvimento de produtos. Dessa forma, os enfermeiros preceptores podem promover, junto aos alunos de Gerência II, melhorias nos setores de atuação, propiciando a otimização dos processos, aumento da produtividade, segurança e qualidade da assistência. Assim, a estrutura do arco é construída ao longo dos 12 dias de ETP

Arco de Maguerez

Seminário e registro

- Após o término do ETP, os acadêmicos, em duplas ou individualmente, apresentam os produtos desenvolvidos em parceria com os preceptores e baseados na metodologia do Arco de Magueréz;
- Para a apresentação poderão ser utilizados recursos audiovisuais e os preceptores são convidados a participar;
- Estimula-se a implementação do produto, porém, em virtude do tempo, esta não é obrigatória;
- Após a apresentação e ajustes dos produtos, estes deverão ser registrados na plataforma Zenodo. Os preceptores serão coautores dos produtos, assim como a equipe docente e monitores;
- O produto deverá ser anexado no Classroom, bem como o link de registro.

<https://zenodo.org>

Dicas e links úteis

Instagram da Disciplina

Acompanhe o Instagram da disciplina. Por lá, compartilhamos as atividades toda semana. É uma ótima maneira de se manter atualizado e não perder nada importante.

Clique para acessar.

Podcast da Disciplina

Ouçá nosso podcast no Spotify. Por lá, abordamos os temas da disciplina. São episódios cheios de conteúdo que vão enriquecer ainda mais o aprendizado.

Clique para acessar.

Checklist de Atividades

Conheça o Checklist de Atividades. Ele é uma ótima ferramenta para ajudar na organização dos estudos e facilitar a rotina.

Clique para acessar.

Checklist de ETP

Conheça o Checklist de ETP. Ele é ótimo para saber tudo o que precisa ser feito na aula prática do HUAP. Com essa ferramenta, é possível se organizar e planejar melhor as tarefas.

Clique para acessar.

Apoio

GRUPOS DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO

**GePI - LabQualiSeg UFF (Segurança do
Paciente, Tecnologias e Gestão do Cuidado
Seguro)**

@labqualiseguff

**NUPETSE - Núcleo de Pesquisa, Trabalho,
Saúde e Educação**

@nupetse_eaac_uff

